

TÍTULO

De ángeles y héroes a estrategias: una propuesta para repensar la Enfermería

AUTORA

Eduarne Zabaleta-del-Olmo

INTRODUCCIÓN

“Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal.” — Chimamanda Ngozi Adichie¹

A partir de la lectura de tres artículos publicados recientemente²⁻⁴, sentí la necesidad de escribir este texto. Aunque cada uno aborda la Enfermería desde ángulos distintos, todos coinciden en mostrar una realidad que muchas enfermeras y enfermeros conocemos bien, aunque no siempre se diga en voz alta: la desvalorización constante de nuestra profesión^{5,6}. Esta situación se repite en distintos niveles del sistema de salud y también en la sociedad. No suele cuestionarse, en parte porque ya se considera parte de lo “normal”.

Durante la pandemia de COVID-19, a las enfermeras y enfermeros se nos llamó repetidamente "ángeles" o "héroes". Si bien este reconocimiento simbólico puede haber parecido positivo, en realidad reforzó una imagen idealizada y despolitizada de la profesión, que pone el acento en la abnegación y el sacrificio antes que en el conocimiento, la estrategia y el liderazgo profesional⁷. Esta narrativa, profundamente emocional, no solo invisibiliza las condiciones laborales reales, sino que también consolida un estereotipo que aleja a la Enfermería de los espacios donde se toman decisiones clave. Además, estas narrativas generan incomodidad y rechazo entre los

propios profesionales de la salud, y pueden tener efectos negativos sobre la identidad profesional, el desarrollo laboral, el reclutamiento y la retención⁷. En lugar de fortalecer al colectivo, estos discursos pueden debilitar su reconocimiento y participación.

Como dice Adichie¹, cuando algo se repite muchas veces, termina pareciendo normal. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con muchas de las prácticas, estructuras y discursos que han mantenido a la Enfermería en un lugar secundario, tanto simbólica como organizativamente. Pero que algo sea frecuente no significa que sea justo, ni para quienes ejercemos esta profesión, ni para las personas y comunidades que cuidamos.

Dunn (2025)² analiza cómo los espacios físicos y las jerarquías en los servicios de salud han sido diseñados históricamente para mantener a la Enfermería lejos de los lugares donde se toman decisiones. Maxie (2025)³ señala que el lenguaje que se utiliza para describir nuestro trabajo, suele centrarse en tareas, no en resultados, lo que invisibiliza su verdadero aporte a la salud. Por su parte, Smith et al. (2025)⁴ muestran que la participación de la Enfermería en la formulación de políticas públicas sigue siendo muy baja, a pesar de su compromiso diario con el cuidado de las personas y comunidades.

Estas formas de exclusión no son casuales ni inocuas. Están ligadas a estructuras de poder que, han definido históricamente qué se espera de las mujeres y de profesiones feminizadas, como la nuestra, con una identidad profesional que se ha moldeado más desde la obediencia que desde el liderazgo^{8,9}. Por eso, este artículo propone reflexionar sobre tres aspectos clave que ayuden a entender por qué la Enfermería sigue siendo poco valorada: cómo se organizan los espacios y las jerarquías, cómo hablamos de nuestro trabajo y qué lugar ocupamos en las decisiones políticas. A partir de estas reflexiones, quiero compartir algunas ideas que puedan ayudar a recuperar el valor estratégico, ético

y profesional de la Enfermería y a situarla en el lugar que le corresponde: el centro de la transformación de los sistemas de salud.

Invisibilidad estructural: entre espacios, jerarquías y límites impuestos

“Cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay.” — Chimamanda Ngozi Adichie¹

La lectura de Dunn (2025)² deja en claro que la posición subordinada de la Enfermería no es un accidente, sino el resultado de estructuras pensadas para limitar su autonomía y su capacidad de decisión. Aunque somos la base del sistema de salud, nuestro trabajo se ha desarrollado en entornos basados en normas patriarcales y jerarquías rígidas que nos han asignado un papel de ejecución, no de liderazgo⁸.

Dunn² también muestra cómo los espacios físicos refuerzan esta lógica: controles de Enfermería ubicados en zonas de paso, lejos de los lugares donde se deciden las cosas; salas de reuniones reservadas para médicos o directivos; estructuras que condicionan tanto nuestros cuerpos como nuestro saber para qué encajen en un modelo de cumplimiento y silencio. Estas formas de organización, lejos de ser neutrales, reproducen una lógica de obediencia que aún marca nuestra práctica profesional.

Para lograr una verdadera autonomía, no basta con que nos incluyan simbólicamente. Es necesario revisar estas estructuras y reconocer a la Enfermería como un colectivo con saber propio, con capacidad de liderazgo y con derecho a participar en las decisiones que afectan a la salud de las personas. De lo contrario, la llamada "profesionalización" corre el riesgo de convertirse en una paradoja: se nos reconoce en el discurso, pero se nos mantiene subordinadas en la práctica.

Invisibilidad simbólica: el lenguaje como herramienta de poder

“El problema del género es que prescribe cómo *tenemos que ser*, en vez de reconocer cómo somos realmente.” — Chimamanda Ngozi Adichie¹

Maxie (2025)³ plantea que la invisibilidad de la Enfermería también reside en cómo se habla de nuestro trabajo. Muchas veces, se nos describe desde lo que hacemos, no desde lo que logramos. Se enumeran tareas, pero no se visibilizan los resultados. Esta forma de narrar refuerza la idea de que nuestro aporte es menor, cuando en realidad tiene un impacto directo en la salud de las personas y en el funcionamiento del sistema.

El lenguaje administrativo y biomédico suele clasificarnos como "personal de apoyo", mientras que a otras profesiones se las reconoce como "facultativas" o con autoridad decisoria. Esta diferencia de palabras no es inocente: refleja y reproduce jerarquías dentro del sistema de salud. Frente a esto, Maxie³ propone un cambio en la forma de hablar y escribir sobre Enfermería, para que se reconozca su valor real.

Por ejemplo, en lugar de decir simplemente que se ofreció consejo para dejar de fumar, podríamos decir que se logró aumentar la motivación o que una persona dejó el hábito gracias a la intervención. En los informes de gestión, en vez de contar cuántas intervenciones enfermeras se hicieron, deberíamos mostrar los cambios en salud que esas intervenciones generaron. Incluso en la comunicación con la sociedad, es importante hablar de Enfermería como una profesión que lidera, toma decisiones y transforma realidades.

Este cambio en el lenguaje no es solo simbólico. Ayuda a construir una identidad profesional más fuerte y permite que nuestras voces sean escuchadas y valoradas. También es una forma de ejercer autonomía: decir con nuestras propias palabras qué hacemos y por qué es importante.

Invisibilidad política: la Enfermería ausente donde más se decide

“A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas.” — Chimamanda Ngozi Adichie¹

La revisión de Smith et al. (2025) muestra que, a pesar de ser el grupo profesional más numeroso en los sistemas de salud, nuestra participación en la elaboración de políticas es mínima. Muchas veces se nos incluye de forma simbólica, sin poder real de decisión.

Hay varios factores que explican esta ausencia. A nivel individual, frecuentemente no nos forma en temas de política sanitaria, liderazgo o negociación. Estas habilidades no son intuitivas: deben enseñarse y practicarse. A nivel institucional, existen mecanismos que limitan el acceso de la Enfermería a los espacios donde se toman decisiones. Y, a nivel cultural, todavía persiste la idea de que nuestra profesión es técnica, no política.

Cambiar esta situación requiere un esfuerzo colectivo. Es necesario incluir formación en política y liderazgo en los programas de grado y posgrado, promover la mentoría entre generaciones y garantizar espacios donde podamos participar de forma activa y legítima en la toma de decisiones. Sin presencia política, no es posible transformar de verdad los sistemas de salud.

Cambiar la cultura desde dentro: claves para una transformación necesaria

“La cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura.” — Chimamanda Ngozi Adichie¹

La cultura profesional de la Enfermería no es algo fijo. Se ha construido a lo largo del tiempo, pero puede transformarse. Si durante décadas se nos moldeó desde la obediencia, hoy necesitamos una cultura que reconozca nuestro saber, nuestra capacidad de liderazgo y nuestro rol estratégico.

El saber enfermero no es solo técnico. Es un saber ético, relacional y profundamente vinculado a las personas y comunidades. Reconocerlo así fortalece nuestra identidad profesional y nos permite influir de forma más directa en las decisiones que afectan la salud.

Para lograrlo, necesitamos actuar en distintos niveles: rediseñar las instituciones para que incluyan a la Enfermería en los espacios de decisión; promover un liderazgo colectivo, no basado en figuras aisladas; construir nuestras propias narrativas, que reflejen impacto y capacidad de acción; y diseñar políticas que reconozcan nuestro aporte real al sistema de salud y a la sociedad.

Cambiar la cultura desde dentro implica un compromiso activo. Significa nombrar de manera diferente lo que hacemos, reclamar el espacio que nos corresponde y actuar como protagonistas en la transformación de los sistemas de salud.

Reflexión final: una invitación a seguir leyendo

Este artículo ha intentado abrir una conversación crítica sobre las formas en que la Enfermería ha sido históricamente desvalorizada, y sobre los caminos posibles para su reconocimiento pleno como una profesión estratégica, ética y transformadora. Pero más allá del análisis, quisiera también cerrar con una invitación abierta a la lectura.

Los tres artículos que inspiran este texto²⁻⁴ ofrecen perspectivas profundas y complementarias que merecen ser leídas con detenimiento. Cada uno, desde su enfoque particular, contribuye a ampliar la comprensión sobre los desafíos a los que se enfrenta la Enfermería hoy, y sobre las oportunidades para reconfigurar su lugar en los sistemas de salud y en la sociedad.

Asimismo, el libro “Todos deberíamos ser feministas” de Chimamanda Ngozi Adichie¹ ha sido un hilo conductor en este escrito. No solo por sus frases lúcidas y potentes, que abren cada sección, sino porque aporta un marco ético y cultural que ayuda a pensar de manera crítica sobre el género, la cultura y el poder. La lectura de esta obra —breve en extensión, pero inmensa en profundidad— puede ser especialmente útil para quienes desean pensar la Enfermería no solo como una profesión, sino como una práctica política y cultural comprometida con la equidad y la justicia.

Leer, compartir y dialogar sobre estas ideas es también una forma de transformar. Ojalá este artículo contribuya, aunque sea en pequeña escala, a ese proceso colectivo de resignificación que tanto necesita y merece la Enfermería.

REFERENCIAS

1. Adichie CN. Todos deberíamos ser feministas. 7a. ed., 16. reimpr. Barcelona: Penguin Random House; 2021.
2. Dunn J. Diminishment by Design: The Role of Class, Gender and Architecture in Shaping the Nursing Profession. *Nursing Philosophy*. 2025 Oct;26(4):e70042.
3. Maxie EA. The Linguistic Reframing Theory for Nurse Value Recognition: A conceptual framework centered on the narrative value model to reframe nursing’s role in economics and policy. *Nursing Outlook*. 2025 Nov;73(6):102551.
4. Smith L, Roberts KJ, Giambra B, Polfuss M, Danford C, Sheppard-Lemoine D, et al. Nurses’ Engagement in Healthcare Policy Development: An Umbrella Review. *International Nursing Review*. 2025 Dec;72(4):e70109.
5. Luciano Feijão College, Mourão Netto JJ. Invisibility and devaluation of nursing work: related factors and coping strategies. *Invest Educ Enferm [Internet]*. 2024 [cited 2025 Oct 3];42(1). Available from: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/iee/article/view/356788>
6. Montañés Muro MP, Ayala Calvo JC, Manzano García G. Burnout in nursing: A vision of gender and “invisible” unrecorded care. *Journal of Advanced Nursing*. 2023 June;79(6):2148–54.
7. Stokes-Parish J, Massey D, Rolls K, Elliott R. The angels and heroes of health care: Justified and appropriate, or harmful and destructive? *Journal of Hospital Medicine*. 2022 Oct;17(10):847–9.

8. Graells-Sans A, Galbany-Estragués P, Rodríguez-Martín D, Gasch-Gallén À. Nursing at the Intersection of Power and Practice: A Grounded Theory Analysis of the Profession's Social Position. *Journal of Advanced Nursing*. 2025 Aug 3;jan.70126.
9. Pincha Baduge MSDS, Garth B, Boyd L, Ward K, Joseph K, Proimos J, et al. Barriers to advancing women nurses in healthcare leadership: a systematic review and meta-synthesis. *eClinicalMedicine*. 2024 Jan;67:102354.